

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА

И. Кадырова

Самостоятельный соискатель

*Международного университета туризма и культурного наследия
«Шелковый путь»*

Аннотация: В статье рассматривается кластерный подход как эффективный инструмент развития туризма и повышения конкурентоспособности территорий. Автор анализирует различные подходы к пониманию туристского кластера, выделяет его основные характеристики и специфические признаки. В статье детально описываются основные элементы туристского кластера и процесс его формирования, который включает два ключевых этапа: аналитический (оценка туристского потенциала, инвентаризация ресурсов, анализ инфраструктуры) и концептуальный (разработка видения, миссии, стратегических целей, определение специализации и территориальной локализации). Особое внимание уделяется механизмам взаимодействия элементов кластера на основе кооперации и конкуренции, что способствует повышению качества туристского продукта и внедрению инноваций.

Ключевые слова: Кластер, туристский кластер, туристские ресурсы, туристская инфраструктура, обслуживающие и вспомогательные предприятия, образовательные и научно-исследовательские учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, профессиональные ассоциации и общественные организации.

ТУРИСТИК КЛАСТЕР ШАКЛЛАНИШИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ЖИҲАТЛАРИ

И. Кадирова

Mustaqil izlanuvchi

*“Ipak yo’li” turizm va madaniy
meros xalqaro universiteti*

Annotatsiya: Maqolada klaster yondashuvi turizmni rivojlantirish va hududlar raqobatbardoshligini oshirishning samarali vositasi sifatida ko‘rib chiqilgan. Muallif turizm klasteri tushunchasiga bo‘lgan turli yondashuvlarni tahlil qilgan, uning asosiy tavsifii va o‘ziga xos xususiyatlarini yoritib bergan. Maqolada turizm klasterining asosiy elementlari va uni shakllantirish jarayoni batafsil tavsiflangan bo‘lib, u ikkita asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi: analitik (turizm salohiyatini baholash, resurslarni inventarizatsiya qilish, infratuzilmani tahlil qilish) va kontseptual (missiya, strategik maqsadlarni ishlab chiqish, ixtisoslashuv va hududiy joylashuvni aniqlash). Klaster elementlarining

kooperatsiya va raqobatga asoslangan o‘zaro ta’siri mexanizmlariga alohida e’tibor qaratilgan, bu esa turizm mahsuloti sifatini oshirish va innovatsiyalarni joriy etishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *Klaster, turizm klasteri, turizm resurslari, turizm infratuzilmasi, xizmat ko‘rsatish va yordamchi korxonalar, ta’lim va ilmiy muassasalar, davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari, professional uyushmalar va jamoat tashkilotlari.*

CONCEPTUAL ASPECTS OF TOURISM CLUSTER FORMATION

I. Kadyrova

*Independent applicant of the
International University of Tourism and
Cultural Heritage “Silk Road”*

Annotation: *The article considers the cluster approach as an effective tool for tourism development and increasing the competitiveness of territories. The author analyzes various approaches to understanding the tourism cluster, highlights its main characteristics and specific features. The article describes in detail the main elements of the tourism cluster and the process of its formation, which includes two key stages: analytical (assessment of tourism potential, inventory of resources, analysis of infrastructure) and conceptual (development of vision, mission, strategic goals, determination of specialization and territorial localization). Particular attention is paid to the mechanisms of interaction of cluster elements based on cooperation and competition, which contributes to improving the quality of the tourism product and the introduction of innovations.*

Keywords: *Cluster, tourism cluster, tourism resources, tourism infrastructure, service and auxiliary enterprises, educational and research institutions, state and local government bodies, professional associations and public organizations.*

ВВЕДЕНИЕ

Концепция кластеров как географически сконцентрированных групп взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу, была впервые предложена М. Портером в 1990 г.

Как показывает опыт развитых стран эффективная реализация потенциальных возможностей туризма и рекреации может быть успешно осуществлена посредством использования кластерного подхода. В зарубежной практике он уже зарекомендовал себя как инструмент повышения продуктивности, результативности, производительности, инновативности отдельных экономических секторов и территорий. В настоящее время кластерный подход начинает активно применяться и в Узбекистане.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ научной литературы выявляет несколько подходов к пониманию туристского кластера: 1) территориальная форма усиления конкурентных преимуществ туристских предприятий (Бени М.С (2003)); 2) современный институт формализованных и неформализованных отношений участников (Морозова Ю.Ю. (2011)); 3) группа экономических объектов с определенным ареалом распространения (Александрова А.Ю. (2007)); 4) механизм регионального управления для повышения конкурентоспособности (Петрова О.Н., Клевчечко М.Г. (2010)); 5) региональная туристско-рекреационная система (Бойко А.Е. (2011)).

Среди этих подходов пятый наиболее полно отражает сущность явления, поскольку указывает на системное взаимодействие участников туристского кластера.

Для точного определения туристского кластера необходимо выделить необходимые и достаточные признаки, отличающие его от других видов кластеров. Опираясь на исследования М.Ю. Шерешевой, можно выделить четыре основные характеристики:

- географическая концентрация предприятий с прямыми и обратными связями;
- общая культурная и социальная среда, включающая партнерские (вертикальные) и сотрудиические (горизонтальные) взаимоотношения;

- отраслевая специализация (часто сочетание компаний смежных секторов);

- сеть государственных и частных поддерживающих институтов.

К этим признакам следует добавить еще два специфических для туристской сферы:

- наличие туристских ресурсов на территории локализации;

- присутствие в кластере потребителей туристских продуктов.

С учетом всех признаков, туристский кластер можно определить, как стратегическую межорганизационную сеть в рамках туристской дестинации, объединяющую географически сконцентрированные предприятия туристской сферы с общей культурной и социальной средой, государственные и частные институты, владельцев туристских ресурсов и потребителей туристских продуктов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Туристский кластер представляет собой особую форму территориальной организации туристской деятельности, объединяющую географически сконцентрированные предприятия и организации, участвующие прямо или косвенно в создании туристского продукта. Особенность туристского кластера заключается в том, что его продукт неразрывно связан с территорией, на которой он создается и потребляется.

Основными элементами туристского кластера являются:

- туристские ресурсы (природные, историко-культурные, социально-экономические);

- туристская инфраструктура (средства размещения, предприятия питания, транспортные компании, туроператоры и турагенты);

- обслуживающие и вспомогательные предприятия (финансовые учреждения, страховые компании, медицинские учреждения, торговые предприятия и т.д.);

- образовательные и научно-исследовательские учреждения;

- органы государственной власти и местного самоуправления;
- профессиональные ассоциации и общественные организации.

Взаимодействие элементов туристского кластера осуществляется на основе кооперации и конкуренции, что способствует повышению качества туристского продукта, внедрению инноваций и повышению конкурентоспособности региона на туристском рынке.

Процесс формирования туристского кластера можно представить в виде нескольких последовательных этапов. Первый этап – аналитический этап является фундаментальной стадией в процессе формирования туристского кластера, обеспечивающей информационную основу для всех последующих решений. Данный этап начинается с комплексной оценки туристского потенциала территории и предполагает всестороннее исследование территории с точки зрения её привлекательности для развития туризма. Он включает изучение климатических условий, экологической обстановки, экономического развития, транспортной доступности, историко-культурного значения и других аспектов, определяющих туристскую привлекательность.

После комплексной оценки туристского потенциала территории необходимо провести инвентаризацию туристских ресурсов, которая подразумевает детальную каталогизацию и оценку природных ресурсов (ландшафты, водоемы, горы, леса, особо охраняемые природные территории), историко-культурных объектов (памятники, музеи, археологические раскопки), социально-культурных ресурсов (фестивали, народные промыслы, традиции), инфраструктурных объектов (транспортные узлы, инженерные коммуникации).

Важную роль в формировании туристского кластера играет анализ существующей туристской инфраструктуры, который включает оценку средств размещения (гостиницы, хостелы, санатории), предприятий питания (рестораны, кафе, точки общественного питания), транспортной системы (дороги, аэропорты, вокзалы), развлекательных комплексов и досуговых объектов, экскурсионных бюро и туристско-информационных центров.

Далее следует проведение маркетингового анализа, который предполагает исследование текущего и потенциального туристского спроса, целевых аудиторий и их потребностей, сезонности туристских потоков, конкурентоспособности существующих туристских продуктов, уровня цен на туристские услуги.

Определение потенциальных участников кластера также является важным шагом в формировании туристского кластера. Для идентификация потенциальных участников кластера необходимо выявление ключевых предприятий туристской индустрии, вспомогательных и сопутствующих организаций, образовательных и научных учреждений, финансовых институтов и инвесторов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Важным моментом в формировании туристских кластеров является анализ межорганизационных взаимодействий, который предполагает исследование, уже существующих формальных и неформальных связей, готовности предприятий к кооперации, барьеров для взаимодействия, возможных конфликтов интересов, потенциальных точек синергии.

Для успешного реализации плана формирования туристских кластеров следует осуществить SWOT-анализ туристского потенциала территории, что способствует систематизацию сильных сторон территории для развития туризма, слабостей и узких мест, возможностей роста и развития, угроз и рисков для туристского кластера.

На сегодняшний день бенчмаркинг стал одним из самых эффективных методов совершенствования бизнеса, который включает изучение лучших практик формирования туристских кластеров, эффективных моделей управления, инновационных подходов к развитию туризма, адаптации зарубежного опыта к местным условиям.

После тщательного анализа туристского потенциала территории наступает концептуальный этап, который закладывает стратегическую основу

для будущего кластера. На этом этапе происходит переход от аналитических данных к проектированию конкретной модели кластерного взаимодействия.

В первую очередь разрабатывается целостное представление о будущем кластере, отражающее его желаемое состояние в долгосрочной перспективе. Видение туристского кластера включает ключевые ценности и принципы функционирования кластера, представление об уникальных конкурентных преимуществах, желаемое положение кластера на региональном и национальном рынках, стратегический образ туристской дестинации.

Далее необходимо определение миссии кластера, что предполагает формулировки его основополагающего предназначения: 1) социально-экономическая роль в развитии региона; 2) ключевые направления создания ценности для участников и потребителей; 3) вклад в устойчивое развитие территории; 4) базовые приоритеты деятельности.

На основе миссии туристского кластера разрабатываются стратегические цели и задачи, которых можно сгруппировать по следующим направлениям:

- экономические (рост доходов, увеличение туристского потока, создание рабочих мест);
- социальные (повышение качества жизни, сохранение культурного наследия);
- экологические (снижение негативного воздействия на окружающую среду);
- инфраструктурные (развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры);
- инновационные (внедрение передовых технологий и бизнес-моделей).

Важным моментом при формировании туристского кластера является определение специализации кластера. На основе аналитических данных выбираются приоритетные виды туризма для развития (культурно-познавательный, экологический, оздоровительный, деловой и т.д.), выявляются уникальные туристские продукты, соответствующие потенциалу

территории, целевые туристские сегменты и рыночные ниши, сезонные особенности функционирования кластера.

Также следует определить территориальную локализацию кластера – географические границы кластерного образования, ядро кластера и периферийные зоны, туристские маршруты и точки притяжения, связи с сопредельными территориями и другими кластерами.

Разработка концептуальной модели кластера является важным моментом концептуального этапа формирования туристского кластера, где создается структурная модель, отражающая основных участников и их роли в кластере, ключевые взаимосвязи между участниками, основные потоки ресурсов и информации, механизмы создания добавленной стоимости, системы управления и координации.

Также необходимо разработка концепции продуктового предложения кластера. Прежде всего следует определить основные и дополнительные туристские продукты, комплексные туристские программы и маршруты, уникальные предложения и эмоциональные составляющие туристского опыта, сезонная диверсификация туристских продуктов.

Разработка брендинговой стратегии является важным составляющим концептуального этапа формирования туристского кластера. Здесь особое внимание надо уделить созданию концепции территориального бренда – ключевых идентификационных элементов, позиционированию туристской дестинации, визуальных и вербальных компонентов бренда, стратегию продвижения туристского кластера.

Заключительным моментом концептуального этапа формирования туристского кластера является определение системы показателей эффективности. Для оценки эффективности туристского кластера разрабатывается система КРІ по таким направлениям как экономические показатели (объем доходов, налоговые поступления), туристские показатели (количество туристов, продолжительность пребывания), социальные

показатели (занятость населения, уровень доходов), показатели устойчивого развития территории.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результатом аналитического этапа формирования туристского кластера становится формирование комплексного информационного массива, позволяющего определить наиболее перспективные направления развития туристского кластера, его потенциальную структуру, ключевых участников и специализацию с учетом уникальных характеристик территории.

Результатом концептуального этапа становится детально проработанная модель туристского кластера, отражающая его основные характеристики, направления развития и механизмы функционирования, что служит основой для перехода к практической реализации проекта на последующих этапах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Beni M. C. Globalizacdoturismo: megatendencias do setor e a realidadebrasileira. Sgo Paulo: Aleph. 2003.
2. Кропинова Е. Г., Митрофанова А. В. Регионально-географический подход к понятию «туристско-рекреационный кластер» // Вестник РГУ им. И. Канта. – 2009. – №1. – С. 70-75.
3. Саак А.Э., Жертовская Е.В. Современные направления формирования туристской политики муниципального образования // Туризм. Право и экономика. – 2011. – №2(37). – С.24-29.
4. Кизим А.А., Вальшавов А.Н., Кулькова И.В. Повышение инвестиционной привлекательности региона на основе развития туристического кластера // Региональная экономик. Теория и практика. – 2010. – №26(161). – С. 52-59.
5. Морозова Ю. Ю. Формирование туристско-рекреационного кластера Краснодарского края // Российское предпринимательство. – 2011. – № 5-1. – С. 191-196.
6. Пидгурская Н. Н. Кластерный подход к регулированию туризма в регионе: дисс. ... канд. экон. наук. – Иркутск: БГУЭП, 2006. – 163 с.
7. Гуриева Л.К., Созиева З.И. Туристический кластер региона. Проблемы и перспективы создания // Региональная экономика. Теория и практика. – 2009. – №22 (115). – С. 72-80.
8. Александрова А. Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма // Вестник Московского ун-та. – 2007. – №5. – С. 43-62.

9. Дворцов В. И. Пространственное развитие территорий на основе кластерных технологий // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №2. – С.61-68.
10. Петрова О. Н., Клевченков М. Г. Кластер как инструмент обеспечения конкурентоспособности туристского комплекса региона // Региональная экономика. Теория и практика. – 2010. – №13(148). – С.45-51.
11. Бойко А. Е. Формирование кластеров как инструмент повышения конкурентоспособности туристских услуг: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – СПб.: Балтийская академия туризма и предпринимательства, 2011. – 24 с.;
12. Винокурова М. В. Кластерный подход к повышению конкурентоспособности региона: дисс. ... канд. экон. наук. – Иркутск: БГУЭП, 2007. – 186 с.
13. Бенидзе К.С. Кластерный подход в развитии сферы туризма // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 18. – № 6. – С. 895-908